

Ўзбекистонда аудит тизимини ахборот технологиялари асосида ташкил этиш хусусиятлари

Мелиев Исроил Исмоилович
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети профессори
Email: melievisroil1981@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0976-7406

Аннотация. Мазкур мақола Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятини ахборот технологиялари асосида ташкил қилиш муаммолари ва уларни бартараф этиш йўналишларига бағишланган бўлиб, унда аудиторлик фаолиятида ахборот технологияларини қўллашнинг долзарблиги ва зарурати, мавзуга оид адабиётлар шарҳи, мавзу юзасидан олиб борилган таҳлиллар ва унинг натижалари, тадқиқот натижалари юзасидан олинган хулосалар ва мазкур соҳани такомиллаштириш бўйича муаллифлик таклифлари баён қилинган. Шунингдек, мақолада халқаро аудиторлик амалиётида қўлланиладиган дастурий таъминот турлари, аудиторлик текшируви жараёнида аудитга оид дастурий таъминотни қўлланилмаслигига таъсир этувчи омиллар ва аудиторлик текшируви жараёнларида замонавий дастурий таъминотни қўллаш муаммолари муаллиф фикрлари асосида баён қилинган.

Таянч сўзлар. Аудиторлик фаолияти, ахборот технологиялари, аудиторлик дастурий таъминотлар, аудиторлик текшируви, аудиторлик далиллар, аудитор фикри, аудиторлик хулосаси, аудиторлик хизматлари, IT-аудит, молиявий ҳисобот аудити, аудитни автоматлаштириш, рақамлаштириш

Meliyev Isroil Ismoilovich
Professor of Tashkent state university of economics
Email: melievisroil1981@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0976-7406

Features of organization of audit system in Uzbekistan on the basis of information technologies

Abstract. This article is devoted to the problems of organizing audit activity in Uzbekistan on the basis of information technologies and directions for their elimination. the author's suggestions for improvement of the field are stated. Also, the article describes the types of software used in international audit practice, the factors affecting the non-use of audit software in the audit process, and the problems of using modern software in the audit process based on the author's opinion.

Key words. Audit activity, information technology, audit software, audit

review, audit evidence, auditor's opinion, audit conclusion, audit services, IT audit, financial statement audit, audit automation, digitization

Кириш. Бугунги кунда ҳар қандай аудиторлик ташкилоти ўз фаолиятини автоматлаштиришга катта эҳтиёж сезмоқда. Замонавий аудиторлик дастурлари маълумотлар базасини яратиш ва унинг асосида турли мураккабликдаги аудиторлик ҳисоботларини шакллантириш имконини беради, шунингдек, текширувда хатога йўл қўймасликка, иш вақтини тежашга ва зарур ахборотни тезкор равишда олишда ёрдам беради. Махсус дастурий маҳсулотни аудиторлик текширувини автоматлаштиришда катта тажрибага ва обрўга, сотилаётган дастурларнинг лицензиялари ва сифат сертификатларига эга бўлган профессионал фирмалардан сотиб олган маъқул. Дастурни танлашда у қандай аудиторлик ташкилоти ва қандай аудит объектларини текширишга мўлжалланганини ҳисобга олиш ёки унинг қайси соҳага тегишлилигига эътибор қаратиш зарур.

Бу борада таъкидлаш жоизки, 2018 йил 19-сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚЗ3946-сон қарорида аудиторлик ташкилотлари ҳамда бухгалтерлар ва аудиторларнинг республика жамоат бирлашмалари билан ўзаро электрон ҳамкорликка мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг «Аудит» дастурий мажмуасини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилиб, унга мувофиқ “Аудиторлик ташкилотининг шахсий кабинетини” ва “Аудиторлар жамоат бирлашмасининг шахсий кабинетини” веб-сервисини яратишни назарда тутадиган “Аудит” дастурий мажмуасини ишлаб чиқилди ҳамда амалиётга жорий этилди. Бу эса аудиторлик ташкилотлари фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш ва уларни давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги соҳасига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни макродаражадаги чора-тадбирларидан саналади. Бироқ, бугунги кунда айнан аудиторлик текширувини тўлиқ компьютер муҳитида ташкил этиш ва ўтказиш халқаро стандартлар талабларидан бири ҳисобланади. Айнан дастурий таъминотлар орқали аудиторлик иш жараёнларини оптималлаштириш ва ахборот тизимларига камроқ маблағ сарфлаш имкониятларини топишга ёрдам беради, мавжуд ахборот ресурсларини ташкилотнинг жорий ва истиқболдаги мақсадларига мувофиқлигини баҳолайди ҳамда ушбу баҳолаш натижалари асосида ташкилотларга мавжуд имкониятлардан максимал даражада фойдаланиш ва шу билан кераксиз харажатларидан қочиш имконини берадиган ечимларни тавсия қилади. Аудитда янги дастурий таъминотни жорий этиш, ахборот бўлимини молиялаштириш харажатларини камайтириш, иш фаолиятини оптималлаштириш ва ривожланишга тўсқинлик қилаётган “заиф” бўғинларни бартараф этишга ёрдам беради.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Иқтисодиётни янги замонавий босқичга қўтариш, жўжалик субъектларида амалга ошириладиган

муомалалар ва бошқарув тизимини замонавий ахборот технологиялари асосида юритишни тақозо қилади. Ўзбекистонда бугунги кунда электрон ҳукумат ва электрон имзо каби масалаларнинг ҳуқуқий асослари яратилган. Бугунги кунда ахборот технологиялари бухгалтерия ҳисоби ва аудиторлик хизматларида ҳам кенг қўлланилмоқда. Ўз навбатида, аудитор томонидан иқтисодий ахборотларнинг автоматлаштирилган тизимдан самарали фойдаланилиши натижасида текширувларда вақт тежалади, ўтказилаётган назоратнинг сифати ошади. Бунинг учун аудитордан махсус билим ва кўникмаларга эга бўлиш ҳамда аудиторлик дастурий таъминотларнинг тури, дастурий ва математик таъминоти ҳамда маълумотларни электрон қайта ишлаш тизими бўйича амалий тажрибага эга бўлиши талаб этилади.

Ўзбекистон аудиторлик фаолиятида ахборот технологияларидан фойдаланиш ёки дастурий таъминот асосида аудитни ташкил этиш ва амалга ошириш борасида етарлича тадқиқотлар амалга оширилмаган бўлсада, лекин аудитда ахборот технологияларни жорий этишнинг назарий-услубий жиҳатлари айрим ўзбек тадқиқотчилари томонидан ўрганилган. Жумладан, ўзбек тадқиқотчиси Н.Далибаев томонидан ИТ-аудит хизматини Ўзбекистон амалиётига жорий этиш масалалари тадқиқ этилиб, мазкур хизматни амалиётда қўллаш хусусиятлари баён этилган [1].

Ўзбек иқтисодчи олимларидан И.Мелиев томонидан пандемия ва масофавий ишлаш шароитларида ахборот технологиялари имкониятлари асосида аудиторлик текширувини ташкил этиш ҳамда амалга ошириш йўналишлари тадқиқ этилган [2].

Иқтисодчи олима Ш.К.Умарова тадқиқотларида замонавий ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда аудит ўтказиш хусусиятлари ўрганилган [3].

Беларус олимлари Н.В.Гомолко ва Л.А.Попковалар томонидан автоматлаштирилган аудитни ташкил этиш ҳамда амалга ошириш методологияси тадқиқ этилган [4].

Шунингдек, яна бир иқтисодчи рус олими К.А.Трухан томонидан аудиторлик текширувини ахборот технологиялари асосида ўтказиш имкониятлари тадқиқ этилган [5].

Россиялик олим Б.А.Шарифов томонидан ахборот технологиялари муҳитида аудит ўтказиш хусусиятлари тадқиқ этилган [6].

Бир гуруҳ ўзбек олимлари Д.А.Мирзаев, И.Ж.Бозорова ва Ф.Х.Мамасидиковалар эса жаҳон ва Ўзбекистон амалиётида ИТ аудитни ривожлантириш истиқболлари ва уни аудиторлик амалиётига жорий этиш йўналишларини ўрганиб, мазкур соҳа бўйича илмий-амалий тавсиялар беришган [7].

Таҳлил ва натижалар. Фикримизча, компьютер муҳитида аудит бу - “аудиторлик текширувини режалаштириш, ўтказиш ва яқунлаш босқичларида компьютер дастурларидан фойдаланиш жараёнидир”. Бугунги кунда аудиторлик фаолиятида ахборот тизимларидан фойдаланиш бўйича ўтказилган сўров ва таҳлиллар шунини кўрсатмоқдаки, аудиторлик

текширувлари жараёнида махсус дастурлардан етарли даражада фойдаланилмаётганлигини кўрсатмоқда.

Аудиторлик текширувида автоматлашган дастурий таъминотдан фойдаланиш тартиби Халқаро бухгалтерлар федерацияси аудиторлик амалиёти Халқаро қўмитасининг қуйидаги ҳужжатларида ўз ифодасини топган:

“Компьютер ахборот муҳитида аудит ўтказиш” номли ХАС (ISA "Auditing in a computer information systems (CIS) environment");

"Компьютер ахборот муҳити хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ички назорат ва аудиторлик рискинни баҳолаш" номли ХАС (ISA "Risk assessment and internal control (CIS) characteristics and considerations");

"Компьютерлаштирилган аудит усуллари" номли ХАС (ISA "Computer assisted audit techniques").

Ўз навбатида, аудиторлик амалиётида қўлланиладиган юқоридаги дастурлар текширувларни автоматлаштиришни таъминлайдиган кўплаб модулларни ўз ичига олади. Улар таркибида текширувларни ўтказиш графигини шакллантиришни таъминлайдиган режалаштиришни қўллаб-қувватлаш модули, аудиторлик режасини тузиш ва аудиторлик вазифаларини бажариш ҳамда текширувни ўтказиш модуллари дастурларнинг асосий имкониятларини ўзида мужассамлаштирган.

Ҳозирги жаҳон аудиторлик амалиётида офис дастурлари, норматив-ҳуқуқий ахборот тизимлари, бухгалтерия дастурий таъминотлари, молиявий таҳлил дастурий таъминотлари билан биргаликда аудитга оид махсус дастурий таъминот турларидан кенг фойдаланилмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Халқаро аудиторлик амалиётида қўлланиладиган дастурий таъминот турлари¹

№	Дастур	Дастур мақсади	Ишлаб чиқарувчи	Нашр йили
1	AuditNET	Аудиторлик фаолиятини автоматлаштириш	«Новые эффективные технологии»	2009
2	IT AUDIT: Аудитор	Аудитни комплекс ҳажмда автоматлаштириш	“Мастер-софт” МЧЖ www.audit-soft.ru	2005
3	AUDIT XP «Комплекс Аудит»	Аудиторлик фаолиятини автоматлаштириш	«Гольдберг-Софт» компанияси www.auditxp.ru	2005
4	“Экспресс аудит:ПРОФ	Аудиторлик текширувини автоматлаштиришнинг мажмуали тизими	“Термика”Н.П Барышников консалтинг гуруҳи. www.termika.ru	2004
Ўзбекистонда яратилган дастурий таъминот турлари				
5	AUDITSOFT	Тижорат банклари ва хўжалик юритувчи субъектлар ички аудит хизматлари ва аудиторлик компанияларини автоматлаштириш учун мўлжалланган	Ўзбекистон аудиторлар палатаси (Каримов Н.Ф.)	2007
6	Audit Sampling	Тижорат банклари кредит	Саҳобов О.У.,	2008

¹Муаллиф томонидан тайёрланган

		фаолиятини ва Марказий банк филиаллари фаолияти аудити учун мўлжалланган	А.А.Бубнов	
7	First-Audit	Тижорат банклари ва йирик ишлаб чиқариш корхоналарида ички аудиторлик текшируви ўтказишга мўлжалланган	Каримов Ж.Ф., Каримов Х.Х.	2010

Фикримизча, аудиторлик фаолиятини автоматлаштириш бўйича ҳал этиладиган вазифаларнинг мураккаблиги туфайли дастурий таъминотни қўллаш самарадорлиги кўп жиҳатдан уни жорий қилиш ва фойдаланувчиларни ўқитишга бевосита боғлиқдир. Изланишлар натижасида ҳозирги пайтда Россия ва ривожланган Европа давлатлари аудиторлик амалиётида AuditNET, ITAUDIT:Аудитор, AUDIT XP “Комплекс Аудит” ва “Экспресс аудит:ПРОФ” сингари энг профессионал дастурий воситалар орқали қисқа муддат ва тартиблар асосида текширувларни сифатли ўтказилишига эришилганлиги аниқланди.

Аудиторлик текширувлари жараёнида аудиторлик дастурларидан фойдаланиш аудиторга қуйидаги вазифаларни сифатли ва қисқа муддатда амалга ошириш имконини беради:

а) мижоз-корхонада амалга оширилган муомалалар ва банк ҳисоб рақамлари бўйича қолдиқларни компьютер маълумотлар базаси орқали текшириш;

б) компьютернинг маълумотлар базасидамулк ва маблағларнинг ҳужжатдаги ва амалдаги фарқларини аниқлаш учун таҳлилийамалларни бажариш имконияти;

в) текширилаётган хўжалик юритувчи субъектнинг маълумотлар базасини текшириш;

г) текширилаётган хўжалик юритувчи субъект фаолиятида қўлланиладиган техник, математик ва ахборот дастурий таъминотларини синовдан ўтказиш имконияти.

Амалий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кўпгина ҳолларда сифатсиз маълумотлар компьютер қурилмасининг носозлиги ва ишловчиларнинг бепарволиги ҳамда тажрибасизлиги натижасида келиб чиқади. Фикримизча, аудиторлик текширувларида дастурий таъминотдан фойдаланилиши натижасида қуйидаги рисклар юзага келиши мумкин:

техник рисклар - техник ҳолатлар, бухгалтерия маълумотларини ишлаб чиқиш усуллари билан боғлиқ рисклар, бу хатарлардан автоматлаштирилган ахборот тизимларини жорий этиш ва улардан фойдаланишда бухгалтерия ҳисоби ҳамда ички назоратни ташкил қилишда бевосита фойдаланилади. Техник воситаларнинг сифатсиз ишлаши норасмий ва лицензиясиз дастурий таъминотдан фойдаланиш, техник ва дастурий воситалар хусусиятидаги фарқлар, тегишли умумий техник хизмат кўрсатиш ва назоратнинг мавжуд эмаслиги ҳолатлари билан изоҳланади;

бухгалтерия маълумотларини қайтадан ишлаш тизими билан боғлиқ рисклар - бу тизимни ишлаб чиқишдаги хатоликлар, шунингдек, унинг кичик тиражи ва нотўғри фойдаланиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бухгалтерия

ҳисоби учун мўлжалланмаган дастурлардан фойдаланиш ҳолатлари бундан мустасно. Бунда аудиторлар миждоз-корхона бухгалтерия ҳисоби тизими тўғри қўлланилаётганлигини аниқлаши лозим бўлади;

миждоз-корхонада дастурий таъминотдан фойдаланишда ички назорат билан боғлиқ рисклар - бухгалтерия ҳисоби маълумотларини қайта ишлаш тизимидан етарлича фойдаланилмаётганлиги, миждоз-корхона ходимларининг мажбуриятлари ва жавобгарликлари даражасининг аниқ белгиланмаганлиги, ички назорат тизими фаолиятдан қониқмаслик, миждоз-корхона маълумотлар базасига рухсатсиз киришда ҳимоя тизимининг мавжуд эмаслиги ва маълумотларнинг йўқолиши натижасида юзага келади;

аудиторнинг профессионал маҳорати билан боғлиқ рисклар-ҳисобга олиш ва таҳлилий маълумотларни қайта ишлаш тизимини нотўғри баҳолаш, дастурий таъминотлар воситасида тестлаш ва анкета-саволнома ўтказиш каби усулларининг нотўғри қўлланилиши ва аудиторлик далилларни нотўғри талқин қилиниши билан боғлиқ муаммолар;

Бироқ фикримизча, ҳозирги пайтда республикада аудиторлик амалиётида юқорида келтирилган дастурлар қўйидаги омиллар сабабли самарали ва мақсадли қўлланилмапти (2-жадвал).

2-жадвал

Аудиторлик текшируви жараёнида аудитга оид дастурий таъминотни қўлланилмаслигига таъсир этувчи омиллар²

Омил (сабаб)лар тури	Омил(сабаб)ларнинг мазмуни
Умумтармоқ	<ul style="list-style-type: none"> - Аудиторлик фаолиятини ривожланишининг дастлабки босқичида мазкур бозорнинг паст даражада ривожланганлиги; - Аудиторлик текшируви жараёнининг тўлиқ ҳужжатлаштириш имкониятининг чекланганлиги ва касбий фикрни шакллантириш кераклиги ҳамда талаб қилинаётган аудиторлик фаолиятининг ўзига хослиги; - Аудиторлар компьютер саводхонлигининг талаб даражасида эмаслиги; - Аудит жараёнининг мураккаб шаклланиши; - Аудиторлик фаолиятининг норматив-ҳуқуқий базаси жуда мураккаб ва катта ҳажмга эга эканлиги; - Амалиётда аудит ўтказишда ягона ёндошувнинг йўқлиги; текшириш даврида турли хил натижалар олинishi; - Аудиторлик ҳулосасини тайёрлашда уларни тизимлаштиришдаги турли мураккабликларнинг мавжудлиги; - Халқаро стандартлар талаблари даражасида аудит ўтказишга ўтиш натижасида соҳага оид аудиторлик хизматлари ҳажмининг ошиб бориши; - Тақдим этилаётган аудиторлик хизматлар сифати устидан ички ва ташқи назоратнинг кучайиши;
Технологик	<ul style="list-style-type: none"> - Аудит ўтказилаётган корхона томонидан турли хил бухгалтерия дастурий таъминотларни қўлланилиши; - Аудиторлик хизматининг миждоз-корхона объектларига борган ҳолда амалга оширилиш (кўчма) хусусияти; - Аудиторлик фирмалари миждозларининг турли тармоқларга ихтисослашганлиги. Бу эса, қонунчилик талабларининг ўзгариши шароитида автоматлашган аудит дастурларини турли аудит объектлари фаолият хусусиятларига мослаштириш имконини бермаслиги. - Миждозларда қўлланиладиган дастурий таъминот базаларини ўзлаштириш мақсадида аудиторларнинг турли дастурий таъминотни ўрганиш зарурати; - Аудиторлик текшируви натижаларининг махфийлиги ва ҳимоя қилиш талабларига

²Муаллиф томонидан тайёрланган

риоя қилиш лозимлиги; – электрон-рақамли имзодан фойдаланиш орқали ишчи ва текширувнинг яқуний хужжатларини электрон архивлаш имкониятининг чегараланганлиги.
--

Барча юқорида қайд этилган омиллар бир томондан аудит соҳасида тақдим қилинаётган хизматлар сифат даражасини ошириш воситаси сифатида автоматлаштиришни ривожлантириш сабаби учун керак бўлса, бошқа бир томондан эса, аудиторлар ва дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар ўртасида тортишувлар предмети бўлиб хизмат қилади. Таъкидлаш жоизки, ҳеч қандай дастурий таъминот аудитор ўрнини боса олмайди. Бироқ, аудиторлик текшируви жараёнида имкон даражасида тармоқларга ихтисослаштирилган аудитнинг дастурий таъминоти имкониятларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Бизнингча, жаҳон аудиторлик амалиётида автоматлаштириш заруратининг пайдо бўлишига қуйидаги омиллар таъсир этган:

дастурий воситалар бозори ривожланиш даражаси юқорилиги;

бухгалтерия ҳисобини юритишда дастурий таъминотлардан кенг фойдаланилиши;

катта ҳажмдаги ахборот ва аудиторлик амалларининг мураккаблиги ва кўп вақт талаб этилиши;

аудитни стандартлаштириш ва уни ўтказиш услубиятининг ривожланиши;

текширув объектларида дастурий таъминот ва математик моделларга асосланганлиги ва улардан фойдаланилганлиги;

ахборот-қидирув тизимларининг яратилиши ва аудиторлик фаолиятида улардан кенг фойдаланиш заруриятининг юзага келиши;

автоматлаштирилган аудиторлик фаолияти тизимини яратишнинг норматив-ҳуқуқий базасининг яратилиши.

Бироқ кўпгина афзалликларга қарамай, аудитни автоматлаштирилган дастурларини маҳаллий бозорда кенг тарқалишига уларнинг қуйидаги омиллар тўсқинлик қилмоқда:

юқори харид қиймати;

ўқитиш ва кузатишнинг қимматлиги. Бунда қонун хужжатларидаги ўзгартиришларни ҳисобга олиш ишлаб чиқувчи фирмаларнинг ўзимиздаги ваколатхоналари мутахассислари томонидан дастурларга узоқ вақт (2 ойдан 3 ойгача) қўшимча ишлов беришни талаб этади;

узоқ муддат – ярим йил ва ундан ортиқ вақтда жорий этилиши;

профессионал дастурчи томонидан фойдаланувчининг аниқ эҳтиёжларига мослаштирилиши ва тузатиш киритилишининг талаб этилиши;

миллий аудит ўтказиш амалиёти шароитларига ва миллий ҳисоб тизимихусусиятларига мослаштиришнинг мушкуллиги, бунинг сабаби шундаки, уларда бизнес юритишнинг ўзига хослиги ва миллий қонун хужжатларининг хусусиятлари ҳисобга олинмайди.

Аудиторлик фаолиятини автоматлаштириш вазифасининг мураккаблиги туфайли дастурий таъминотдан фойдаланишнинг самарадорлиги асосан унинг амалга оширилишига, фойдаланувчиларни тайёрлашга, аудит

корхонасининг ишланмалари ва усулларини янги дастурий маҳсулотга мослашишига боғлиқ бўлади.

Таъкидлаш жоизки, бугунги Ўзбекистон аудиторлик амалиётида дастурий таъминотни текширувларда қўллашда қуйидаги муаммолар мавжуд (1-расм).

1-расм. Аудиторлик текшируви жараёнларида замонавий дастурий таъминотни қўллаш муаммолари ³

Бизнинг фикримизча, юқоридаги муаммоли жиҳатларни бартараф этиш ҳамда дастурий таъминотлар асосида аудиторлик хизматларини кўрсатишни таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон миллий қонунчилиги меъёрлари талаблари, замонавий аудиторлик дастурий таъминотлари хусусиятларига мувофиқ келувчи ва ўзбек тилидаги дастурий таъминотни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Дастурий таъминотни ишлаб чиқилиши аудиторларга масофадан туриб яъни, корхона масъуллари иш фаолиятига таъсир этмаган ҳолда ва албатта қисқа муддат ҳамда камхаражатли асосда текширувларни ўтказиш имконини беради.

Хулоса ва таклифлар. Мақолада халқаро амалиётда қўлланиладиган аудитнинг автоматлашган дастурларига тавсиф берилиб, уларни Ўзбекистон амалиётида қўллаш имкониятлари тадқиқ этилди. Шунингдек, юқоридагилар билан биргаликда халқаро аудиторлик амалиётда қўлланилаётган дастурий таъминот турларининг афзалликлари, ишлаш механизми ва барча аудиторлик амалиётида қўлланилаётган дастурий таъминот турларини қўллаш имкониятлари тавсифлаб берилди.

Ўтказилган таҳлиллар натижасида “AuditXP Комплекс Аудит”

³ Муаллиф томонидан тайёрланган

дастурий таъминотини бошқа дастурлардан афзал бўлган функционал имкониятлари кўплиги сабабли ушбу дастурни Ўзбекистон аудиторлик амалиётида қўллаш юқори самара беради, деган хулосага келинди.

Фикримизча, бугунги кунда аудиторлик дастурий таъминоти қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

1) Амалдаги қонунчилик ва халқаро стандартлар талаблари асосида аудит ўтказишнинг барча босқичларини автоматлаштириш ва ягона мезонлар асосида стандартлаштириш.

2) Шакллантирилган аудиторлик текшируви натижаларини сифатли сақлаш ва мижоз-корхона фаолияти таҳлили натижаларига асосланган амалий тавсиялар ёки қарор лойиҳаларини ишлаб чиқиш.

3) Аудитнинг автоматлаштирилган дастурлари уларга қуйилган касбий ва ахлоқий маҳорат талабаларига жавоб бериши талаб этилмоқда.

Бизнингча, бугунги кунда юқоридаги талабларни бажариш учун қуйидагиларни таъминлаш талаб этилади:

аудитни режалаштириш, текшириш ва яқунлаш босқичлари алгоритмини халқаро стандартлар ва амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мунтазам равишда мослигининг назоратини амалга ошириш;

текширилаётган мижоз-корхонада мавжуд бўлган бухгалтерия ҳисобига оид дастурий таъминот базаси маълумотлари билан аудиторларни таъминлаш ёки дастурдан текшираётган аудиторларни фойдаланишини таъминлаш;

аудит ўтказиш услубияти ва текширувни ташкил этиш шакл ва тартибини дастурий таъминот таркибига мунтазам киритиб бориш ёки янгилаб туриш;

текширилаётган мижоз фаолиятининг замонавий таҳлил усуллари асосида замонавий бошқарув қарорларини қабул қилиш технологияси ёки алгоритмини дастурий таъминот таркибига киритиш ва уни янгилаб бориш;

нафақат аудит ўтказиш жараёнини, балки консалтинг, аутсорсинг, ҳуқуқ ва баҳолаш соҳасида профессионал аудиторлик хизматлари кўрсатиш жараёнини автоматлаштириш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. Далибаев “IT-аудит. Бу нима?”, <https://ictnews.uz/30/03/2022/it-audit>
2. И.И. Мелиев “Пандемия ва аудит: муаммони қандай ҳал қилса бўлади?” <https://xabar.uz/tehnologiya/pandemiya-va-audit-muammoni-qanday>.
3. Ш.К. Умарова. “Замонавий ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда аудит ўтказиш хусусиятлари”, “Экономика и социум” журналы 2022 йил 6-сон, www.iupr.ru
4. Н.В. Гомолко, Л.А. Попкова. “Автоматизация аудита”, 1999 г. www.edoc/bseu.by
5. К.А. Трухан. Автоматизация аудита с помощью программы IT Audit // Корпоративные информационные системы. – 2019. – №4 – С. 19-25. – URL: <https://corpinfosys.ru/archive/issue-8/73-2019-8-itaudit>.

6. Б.А.Шарифов. Методика проведения аудита с использованием информационных технологий и персональных компьютеров // Молодой ученый. 2021. №3. - С. 332-335. - URL: <https://moluch.ru/archive/345/77632>.

7. Д.А.Мирзаев, И.Ж.Бозорова, Ф.Х.Мамасидикова. Перспективы развития IT-аудита системы бухгалтерского учёта за счёт внедрения ИКТ. Девятая международная научно-практическая конференция «BIG DATA and advanced analytics. BIG DATA и анализ высокого уровня», Минск, Республика Беларусь, 17-18 мая 2023 года